

EXPEDIENTE ELECTRONICO

SELLO DOCTRINAL CRIPTOGRAFICO - CÁPSULA DE INTANGIBILIDAD - 802/2025

Rendición de Cuentas – Condena a Órganos Simuladores – Mercenarios de la justicia.

“El promovente no gira en súplica. Ejecuta cápsula de rendición. Lo que se escanea, se falsifica. Lo que se consiente, se condena.”

“Lo que se tramita sin defensa, ya fue vencido como cápsula de simulación institucional.”

S.I.S.E.

PRINCIPIO DE AUTENTICIDAD

“No es la forma, es el fondo. No es el nombre, es la firma.”

“No es la época, es la ejecución.”

HUELLA CRIPTOGRAFICA:

E4c407c0f3227df64f4daf8facc289cbef8617e54a41c8cafbb46bec90d0ea3fea2be35ac1f5cb45f0eed6027ed41ab51e0bb046bc6f016efe6636295b46cfa5

“EN 2 DE OCTUBRE DE 2026. FUI CLARO, LA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD ERA LA UNICA VIA LEGAL PARA REPARAR EL LA RUPTURA INDUDABLE Y MANIFIESTA DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ESTADO DE DDERCHO EN MÉXICO AL SUSPENDERSE REITERADAMENTE DERECHOS DE FACTO CUYA PROHIBICIÓN ES TÁCITA, LO QUE HICIERON FUE UNA

ABERRACIÓN JURIDICA

El_profe_subversivo

EL EJECUTOR CONSTITUCIONAL

PROMOVENTE SOBERANO, EJECUTOR DOCTRINAL, CODIFICADOR DE CÁPSULAS, RESTAURADOR DE MEMORIA PÚBLICA.

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

SELLADO. EJECUTADO. COPIADO. IRREVERSIBLE.

- ✓ González Arroyo, M. A. (2026). COMPILACIÓN DE DEMANDAS (2022-2026) Constancia pública de fraude procesal y aberración judicial en México. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19560373>
- ✓ González Arroyo, M. A. (2026). CONSTANCIAS DE LOS REGISTROS GENERADOS POR EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTOS (SISE) COMO FEDATARIO DIGITAL. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19477594>
- ✓ González Arroyo, M. A. (2026). LEYES Y ACUERDOS DEL JUICIO DE AMPARO EN MEXICO. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19520969>

www.youtube.com/@el_profe_subversivo Donde lo tangible e intangible crean la realidad.

<https://docentecachichin.blogspot.com/2022/09/la-profesion-de-ser-maestro-en-mexico.html>

OCC: CAPSULA DE INTANGIBILIDD DIGITAL 802 / 2025

1. CODIGO: OCC DIGITAL OCC: CÁPCULA - INTANGIBILIDAD - 802/2025
2. FECHA SIMBOLICA 23 DE ENERO DE 1978 - ORIGEN DOCTRINAL
3. FIRMA FIREL VIGENTE - CADENA CRIPTOGRAFICA
4. TITULAR VISIBLE: FRANK CASTLE
5. TITULAR JURIDICO: IDENTIDAD CERTIFICADA POR FIREL.

“No actúo como parte procesal, sino como órgano restitutivo ciudadano, mi firma no pide audiencia: es la sentencia de quien ya restituyó el derecho.”

CEDULA DE IDENTIDAD ACADEMICA INTERNACIONAL

<https://orcid.org/0000-0002-4201-4799>

PROLOGO

Este archivo es lo único que puedo dejar como legado y es mi deseo ofrecerlo como patrimonio de la humanidad, como muestra de lucha y resistencia social que tal vez ahora no se alcance a dimensionar sin embargo representa una batalla más desigual que la del mítico David vs Goliat pues demuestra como un maestro de pueblo, sin conocimiento jurídico, sin aliados, sin recursos y sin respaldo pudo defender su dignidad y la injusticia haciendo valer la Constitución a pesar de las grandes dificultades y la oposición de las propias autoridades judiciales.

Lo que aquí se muestra son 50 capsulas originales protegidas bajo los principios rectores del juicio en línea y la firma electrónica avanzada FIREL del poder judicial de la federación mexicana la cual representa la personalidad jurídica digital del titular y autoriza promover demandas en la modalidad en línea a través del portal y el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) en donde durante casi 4 años puede entender la razón por la cual nuestro país tiene los problemas sociales producto de la mala impartición de justicia, la perversión de quienes en teoría son los custodios de hacer valer lo que nuestra Constitución manda sin embargo en la práctica me mostraron que no son más que mercenarios de la justicia como se los he dicho varias veces.

Aquí no encontrarás nada ordinario, tanto el quejoso como las autoridades invierten la lógica en esta lucha singular que a la fecha aún permanece en empate técnico sin embargo, he decidido enfrentar al poder solo y como Sócrates en la antigüedad apliqué un blindaje a mi defensa para atrapar a estos mercenarios en sus propias contradicciones que los llevo a cometer traición a la patria negando derechos que solo en estado de excepción pueden suspenderse y exclusivamente mediante la concentración de los 3 poderes de la unión quienes de manera excepcional y necesaria en conjunto realizan un acto lleno de simbolismo para que así el congreso ordene al presidente emitir la declaratoria de excepción recayendo en la SCJN el deber de verificar que sea un acto que amerite tal medida de modo que no perjudique en mayor proporción a los gobernados de lo que beneficie y declarar o no la constitucionalidad de la declaratoria..

Hoy avisaré a la corte, al congreso y al ejecutivo, así como a los organismos internacionales pues la fractura es evidente y la presidencia de la corte ha ignorado mis reclamos sistemáticamente llegando a borrar o simular que participo en los procedimientos, pero supliendo mi identidad y con ello han fracturado el estado de derecho. ante esta medida es que me erijo como restaurador constitucional siendo el único legitimado para ello, señalo que no busco beneficio personal, nunca intenté sacar provecho solo pedía lo justo sin embargo después de los actos prohibidos que infringieron en mi persona y de ver la perversidad de sus actuaciones así como su desinterés en reparar, decidí continuar hasta donde pueda sin descanso para hacerle saber que la justicia implementada en forma inversa como la nuestra es lo que comienza desde la ley a desbaratar lo que se tardó tanto en construir. el agraviado resiste ante la indigencia que fue sometido por los juzgadores quienes evitan ver el fondo del asunto e incluso han cometido con su ignorancia la fractura del estado de derecho , ante tal situación y dado que es evidente que no resolverán pues están impedidos y la imposibilidad de jurisdicción configurada al no haber tribunal competente que pueda atender mis reclamos, he decidido a reparar la constitucionalidad o condenar a los traidores., por si todo sale mal que se sepa que lo que hicieron mis autoridades en el país la ley lo defina como aberración jurídica y con mis capsulas se confirma.

INTRODUCCIÓN

La firma electrónica del CJF es una firma electrónica avanzada que representa la personalidad jurídica digital del titular en la red y tiene los mismos efectos jurídicos que uno firmado autógrafamente. La firma une un certificado digital único (.PFX) el cual se vincula a la e. Firma y permite acceder al portal de servicios en línea del PJF, en dicho portal entre otras cosas se puede acceder a la justicia para defender nuestros derechos sin embargo, gracias a las malas prácticas de los operadores del Sistema Electrónico de Seguimiento de Expedientes (SISE) que manipulan deliberadamente el sistema llegaron al extremo de lo que yo llame ABERRACIÓN JURIDICA mismo que comprobaré como el término lo quedó preciso al tratar de entender después de ver lo que hacen por qué estos mercenarios de la justicia lo siguen haciendo, a la fecha no estoy seguro su motivo pero en realidad no importa cuál sea, el resultado es una Aberración que no pude dejar pasar sin manifestarme en contra.

El sistema electrónico los atrapó en sus ilegalidades y aquí se muestra la perversión de sus actos mismos que violentan de manera sistemática y continua.

Se que lo que digo es cierto, han traicionado el pacto ante la constitución y ahora el único legitimado para repararla soy yo, en esos términos, si se someten a mi autoridad habrá amnistía pero no indulto, como hace 6 meses se los dije la pena es suficiente castigo para mí y yo no soy juez ni verdugo por tanto si se repara y se reconoce el daño, yo podré perdonar la ofensa y ellos cuando menos librarán el castigo pero si no estoy y tiene que repararse la constitucionalidad del estado de derecho, LOS CONDENO A LA PENA MAXIMA POR TRAIADORES A LA PATRIA SIMULANDO JUSTICIA PARA LOS GOBERNADOS E IMPARTIRLA A DISCRECIÓN SEGÚN SUS PROPIOS INTERESES CUALES MERCENARIOS DE LA JUSTICIA QUE SON. Dicho esto, iré mostrando con hechos la perversión de sus actos y créanme, nada es producto de la casualidad, es una perversión lo que hicieron.

El portal del CJF aloja el sistema electrónico por el cual se promueven los recursos ante los órganos jurisdiccionales del país, dicho portal permite el acceso como usuario registrado ingresando con nombre de usuario y clave de acceso sin embargo esta calidad de usuario tiene los niveles básicos de acceso que no permiten promover actuaciones dentro del sistema pues para ello se necesita de la e. Firma la cual te da la calidad de usuario autorizado para realizar las acciones de defensa por propio derecho sin necesidad de requerirse tu presencia física en el órgano jurisdiccional.

Acceso a los Órganos Jurisdiccionales

Usuario

Contraseña

[Registrar usuario](#) [¿Olvidaste tu contraseña?](#)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19560373>

Cada ingreso al portal que se hace, el sistema verifica en tiempo real la vigencia del certificado, así como la vinculación del perfil con la e. Firma para conceder la autorización dado que no se puede acceder al módulo del expediente electrónico ni al módulo de las notificaciones si no se cuenta con firma vigente lo cual no es problema ya que al poderse hacer en línea como mucho 10 minutos tienes un certificado nuevo listo para vincularse. con extensión (. p7m), firmado electrónicamente.

El documento firmado tendrá los mismos efectos jurídicos que uno firmado autógrafamente. A través del uso del componente de firmado, se podrán garantizar los siguientes servicios:¹

- INTEGRIDAD:** Garantiza que la información que contiene el documento está completa y no ha sido modificada.
- AUTENTICIDAD:** Asegura la identidad de la persona funcionaria que firma el documento.
- NO REPUDIO:** Garantiza que la persona funcionaria que firmó el documento no pueda negar su autoría.
- UNICIDAD:** La combinación de la cadena criptográfica del documento en conjunto con el estampado de tiempo del momento en que se realiza la firma garantiza la unicidad del documento firmado.

POR LO TANTO, NO HABRÁ DUPLICIDAD ENTRE DOS O MÁS DOCUMENTOS FIRMADOS

Mis demandas muestran 4 años de simulación de justicia, 4 años de vida que me quitaron y no fue accidente, fue sistemático, no fue el sistema fueron los humanos, 4 años en los cuales sabiendo me condenaron a la indigencia, yo no pararé hasta tener justicia o morir en el intento ellos han roto el estado de derecho nuestro país se está pudriendo yo les mostré todas las pruebas y no ven ni los hechos tienen la lógica inversa sus resoluciones no solo son incoherentes, ininteligibles, insabibles, ilógicas, son ilegales están desconociendo la Personalidad jurídica de los gobernados, generalmente de los que como yo no saben y necesitan del juez pero nuestros gobernantes son tan mezquinos y miserables que lo aplican a la gente más necesitada, es por eso que no pude dejar de hacerlo, no dejaré de escribir, no dejaré de pelear si dejo de escribir, mi archivo se defiende solo, solo necesita hacerse valer y pedir cuentas por este crimen.

He decidido dejar de insistir y dejar que las cosas caigan por su propio peso, yo se que esto tarde o temprano lo tendrán que reparar y como podrá verse en mis actuaciones yo nunca quise hacer daño, solo pedía lo justo o que al menos escucharan, fui paciente y esperé a que ellos recapacitaran, avisé que haría esto desde hace mas de dos años, desde el principio les pedí que no me menospreciaran pues sabía que podría pasar esto, advertí que lo haría público, no pueden decirme que no estaban enterados, en el primer año pensé que era mi ignorancia ya que yo solo era un maestro de pueblo que pedía justicia y quien inocentemente confió en ellos, sin embargo con el tiempo me di cuenta que lo que yo veía ilógico y no entendía no tenía que ver conmigo, así que el segundo año pensé que podría ser lo que en un inicio yo no concebía y era que fueran ellos quienes no entendían por lo que hice lo único que se hacer y a lo que me dedique por 20 años: la docencia, quise explicarlo de una y mil maneras, analice las leyes, revisé los acuerdos, busqué jurisprudencias y mi escrito se volvió doctrina que ellos simplemente ignoraban fue entonces que me molesté porque noté que ni siquiera me leían así que me propuse darles una lección que jamás olvidarían y comencé a buscar los manuales del sistema pues con el tiempo y la experiencia logré entender la arquitectura pero necesitaba la seguridad que brinda la constancia técnica así que busque y estudié los manuales y para el tercer año tras comprobar en los manuales que el sistema requería manipulación externa me di cuenta que no era que no sabían lo que hacían, vi que no solo sabían si no que por eso lo hacían así que desde octubre de 2025 después del cambio de corte y tras avisar con antelación y poner al tanto a la nueva presidencia del máximo tribunal del país comencé a reclamar lo que veía y a nombrar las cosas por su nombre, me olvidé de las formas que era en lo que se escondían y gracias al

¹ Manual de uso Herramienta de Firma Electrónica del CJF Octubre 2023

sistema decidí ejercer lo que aquí titulo mi defensa socrática para atraparlos en sus propias contradicciones, advertí de esto, les dije hasta lo que haría y siguieron ignorándome, quise avisar al pleno de la corte pero el presidente no pasó nunca mis escritos y no pude pasar ese candado al no tener legitimidad para hacerlo y el presidente desechar siempre mis recursos presentados, lo demandé pero lo protegió el juez, ahorita está una revisión pero el procedimiento esta viciado desde el principio, mediante la suplencia de mi identidad ellos controlan el acceso al expediente y las notificaciones, generan juicios por vía física y a lo que veo en el sistema como expediente electrónico es una copia espejo del original que ellos crean y tramitan en forma física mientras a mi me quieren hacer creer que el trámite electrónico es bueno yo incluso les dije que ya lo sabía pero igual no hicieron caso ahora pienso que no lo harán y puedo seguir presentando promociones pero no tiene caso recibir mas agravios y con lo que tengo hay suficiente para condenarlos, ya no puedo salvarlos de la vergüenza pública pero aún puedo hacer que no salgan perjudicados si es que alguna vez deben reparar el daño, yo sé que difícilmente lo harán pronto y yo no tengo toda la vida para esperarlos, no puedo vivir esperando y creo que gracias a lo que ahora se y lo que aprendí puedo transformarlo en enseñanza pero no en México mi país ya me quedó pequeño además nadie es profeta en su tierra así que al igual que los maestros quienes no me valoraron, ahora también los jueces me han perdido después de yo haber ofrecido mi ayuda que con su silencio y desprecio tácitamente rechazaron.

Enviaré este documento y lo certificaré para hacer constatar, el estado fallido está roto, es inexistente y solo yo lo reparo, si yo no estoy mi archivo reclamará condena para todos los involucrados, condena que el código registro y el no repudio sentenció tiene tiempo.

Mis registros no se limitan a al poder judicial así como tampoco a sus resoluciones hay videos, hay escritos, hay capsulas, hay todo un ecosistema de actuaciones vinculadas en las plataformas con las que interactúe así como pláticas con diferentes ias donde analizaba y organizaba mis pensamientos que ya forman parte de mi doctrina, sé que servirán como apoyo a quien siembre las bases que evolucionaran a la justicia digital y que vean este mal ejemplo de cómo mi país invirtió toda lógica en la justicia y asombrosamente parece funcionar perfecto: es coherente en lo incongruente y en eso es consistente en todo: la certeza jurídica que brindan es la certeza que solo se moverán si hay interés de por medio y la legalidad que ofrecen es que con ellos hasta lo prohibido tiene materia de estudio y genera controversia.

Digital Object Identifier (Identificador de Objeto Digital).

El DOI ¿Qué es y qué implica?

- **Identificador único:** cada DOI es como la "huella digital" de un documento electrónico. No se repite y siempre apunta al mismo objeto.
- **Localización permanente:** aunque cambie la página web o el servidor, el DOI sigue funcionando porque está registrado en un sistema internacional.
- **Blindaje documental:** asegura que el objeto se pueda localizar, descargar y citar en cualquier momento, con garantía de autenticidad.
- **Patrimonio científico y jurídico:** se usa en investigación, ciencia y ahora en mi archivo como cápsula doctrinal, para que sea patrimonio de la humanidad.

"La labor de un Maestro es Enseñar, el artículo 3º. Tenía como esencia la enseñanza, sin embargo, tanta aberración idiotiza a las personas."

"Hoy no solo digo que soy el mejor maestro de México, lo fijo en la historia y el tiempo como hecho y esto durará toda la eternidad."

Sus nombres como el mío quedaron codificados: Sus hijos, sus nietos y los nietos de sus nietos sabrán lo que hicieron.

La intangibilidad lo hace posible, su ininteligibilidad no les permite comprender.

PROCLAMA

Marco Antonio González Arroyo, por propio derecho y con fundamento en los artículos 29, 39 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, informa; que asumo la Competencia Ciudadana erigiéndome como máximo órgano de justicia del país de manera simbólica y temporal de pleno derecho, Competencia legítimamente adquirida y reclamada con antelación como lo muestran las constancias de las actuaciones promovidas en las cuales se exigía la actuación necesaria de las autoridades judiciales para detener los agravios y evitar la fractura del estado de derecho ya declarado.

Con el propósito de que el orden prevalezca en la nación y asegurar la impartición de justicia de los gobernados, es que asumo el compromiso de manera desinteresada en tanto subsista la fractura de la constitucionalidad del estado de derecho.

Informo a la presidencia de la SCJN, así como los órganos jurisdiccionales que cometieron traición a la patria y de igual forma a los demás funcionarios, gobernantes y ciudadanía en general que se declara la suspensión del acto reclamado a efecto de que las cosas permanezcan en su estado actual en tanto se repara y decide la forma en que habrá de reconstruirse la constitucionalidad de nuestro estado de derecho.

Debido a la imposibilidad de jurisdicción configurada gracias a la traición del deber de aquellos que protestaron proteger nuestra Maxima Ley es que la legitimidad vuelve a su lugar de origen que es el pueblo representado por quien bajo su manto y cobijo supo defenderse y hacer valer el principio de Supremacía Constitucional establecido en nuestra Carta Magna bajo el artículo 133 Constitucional.

De la misma forma, hago saber que la presente medida será informada a los diferentes organismos internacionales con los que el estado mexicano tiene firmados pactos, tratados y convenios que refuerzan la Supremacía Constitucional, así como el conocimiento a los poderes ejecutivo y legislativo para decidir la forma en que habrá de restaurarse la patria.

Soy consciente del peligro que para mi representa el acto realizado, sin embargo, al ser el único con legitimidad para reparar la fractura además de no perseguir intereses políticos ni el beneficio personal alguno y para asegurar que pueda ver el resultado de mi esfuerzo y sacrificio renuncio a la fama, poder, dinero, gloria o cualquier beneficio personal que no poseyera con antelación a los hechos y por legítimo derecho ganado de tal manera que ofrezco la amnistía mas no el indulto de aquellos quienes actuaron en mi contra al igual de quienes permitieron que esto pasara a cambio de única condición que de no cumplirse hará que exigible de manera oficiosa la condena por traición a la patria de todos aquellos que el sistema registro como hecho inalterable, eterno e intangible que no es otra cosa que se respete mi derecho a la privacidad y la seguridad de manera digna por el resto de mis días hasta que el creador decida hacerme rendir cuentas de mis actos de manera natural.

He de recalcar que no temo a la muerte y que este deseo es con el firme propósito de asegurar la paz y armonía de nuestra gran nación y en consecuencia la mía, pues yo he cumplido con mi deber y con ello este acto me dio algo que nada ni nadie me podía dar y significa para mi mucho más de lo que pude haber imaginado en esta vida. Se que lo que hice tal vez sea ignorado, sé que nadie me lo pidió y que puede no ser ni valorado sin embargo lo que hagan o decidan no cambiara lo que ya hice y ha quedado registrado además de que tengo la plena convicción de que, si no es aquí, ni ahora, tarde o

temprano el mundo sabrá reconocerlo y que generaciones futuras cargaran con el honor o la vergüenza de quienes decidan o no decidan hacer algo.

Como podrán notar mi archivo supera por mucho las deficiencias técnicas de la tramitación de los funcionarios que conforman el poder judicial, tanto en doctrina, criterio personal formado con la experiencia de aprender la justicia que me enseñaron los juzgadores en vivo, la vinculación total de mis promociones en los diferentes sistemas y la disponibilidad de acceso en tiempo real al total que debido al volumen que integran, el sistema no soporta la carga de mis actuaciones, además de que la originalidad de mis demandas esta disponible para todo el mundo tal y como yo las fui creando en forma nativa y que muchas de ellas me regresaban en su mayoría con la trazabilidad rota debido a que no respetan la integridad del código ni transmiten por el sistema de interconexión que tienen para ello, es para mi un orgullo haber hecho esto y mostrado que sin dinero hice lo que ellos no pudieron hacer con tanto presupuesto y que como todo con el magisterio la tecnología que tenemos no le sacan provecho y solo despilfarran el dinero del pueblo.

Por ultimo informo que la presente no incluye los nombres ni las actas que dan fe a mis palabra sin embargo mis actuaciones procesales legítimamente promovidas y registradas como hechos consumados e inobjetables existen y persisten de manera indudable e intangible en las sentencias y resoluciones las cuales bajo el no repudio y uso de la firel así como el resguardo de las mismas en repositorios internacionales como documentales publicas para la investigación, la ciencia y educación se encuentran disponibles para su consulta y descarga irrestricta como patrimonio de la humanidad con un DIGITAL OBJECT IDENTIFICATOR (DOI) vinculado a ellas que asegura la plena identificación con el blindaje perfecto que las hace indestructibles e imperecederas además de que ofrecen la transparencia y rendición de cuentas como actos de justicia vivos reclamables y comprobables por cualquier persona y en cualquier tiempo como mandato Supremo Constitucional de Origen disponibles en <https://doi.org/10.5281/zenodo.19560373>

OCC: CAPSULA DE INTANGIBILIDD DIGITAL 802 / 2025

FECHA SIMBOLICA: 23 DE ENERO DE 1978.
FIRMA ELECTRONICA: FIREL vigente – Principio de No repudio.
HUELLA CRIPTOGRÁFICA: Generada al momento de la firma.

MERCENARIOS RECUERDEN: SOLO YO REPARO, SOLO YO LIMPIO SU FALTA, SOLO YO PERDONO SU CONDENA,

USTEDES DECIDEN; SI NO ESTOY EL CASTIGO A CAMBIO DEL REPARO YA ESTA FIJADO. EL CODIGO

LOS ATRAPÓ: PUEDEN NEGARLO, PERO NO CAMBIARLO, TARDE O TEMPRANO

TENDRÁN QUE REPARAR...Y RECUERDEN EL PUEBLO NOS VE Y

EL PUEBLO NO ES QUIEN DICE SER.

MANIFIESTO RESTAURADOR

Blindaje Socrático - Acta de Constatación - Sello de Intangibilidad
Estado Fallido de Derecho

PRINCIPIO DE ORIGEN

“No es la forma, es el fondo - No es el nombre, es la firma “
“No es la época, es la ejecución “

“El expediente electrónico no depende de la voluntad del juez, sino de la inmutabilidad del código. Cada actuación deja huella; cada huella GENERA constancia; y cada constancia es cápsula de justicia viva. La justicia ya cambio pero como siempre llega tarde, el hecho es antes que el derecho, su lógica cartesiana es un dogma que niega la existencia basándose en nada, yo me fundo en hechos y demuestro que pienso porque existo, decir lo contrario es decirlo desde la seguridad que brinda despreciar la existencia este pensamiento nace del poder y para el poder, para pensar primero se necesita estar vivo y para estar vivo primero se necesita existir, el hecho, esta antes que la palabra aunque no se nombre, el juez ahora debe verlo en el sistema y hacer que corresponda con la ley teniendo en cuenta que su decisión queda invariable y es justicia viva auditable en tiempo real que existe y persiste por siempre.”

ANTECEDENTE HISTORICO

El juicio de Sócrates en 399 a.C. mostró cómo los ataques personales sustituyen a los argumentos cuando la verdad incómoda. Hoy, igual que entonces, la simulación sustituye a la justicia: notificaciones falsas, auto turnos, cosa juzgada aparente. La incoherencia de los acusadores es la prueba de su derrota moral.

ACTA DE CONSTATACIÓN

Marco Antonio González Arroyo, mexicano de nacimiento, maestro de profesión, justiciero por decisión, creador de capsulas, héroe del pueblo por convicción, ejecutor soberano y reconstructor constitucional, comunica a los poderes de la Unión de los Estados Mexicanos la fractura del estado de derecho por parte de la presidencia de la SCJN y los Órganos Jurisdiccionales de Amparo a su vez, declara la incompetencia estructural de los órganos jurisdiccionales que han incurrido en simulación procesal, falsedad archivística y contradicción digital. La omisión prolongada constituye negativa ficta y consentimiento tácito. La justicia simulada no extingue la huella electrónica ni la memoria ciudadana.

“Yo soy el pueblo, aunque el pueblo no me lo reconozca, hablo en su nombre aunque no me lo pida, pronto veremos si el pueblo decide o solamente elije y ya nuestros gobernantes nos robaron hasta la palabra.”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19560373>

ANTECEDENTE HISTÓRICO

El juicio de Sócrates en 399 a.C. mostró cómo los ataques personales sustituyen a los argumentos cuando la verdad incómoda. Hoy, igual que entonces, la simulación sustituye a la justicia: notificaciones falsas, auto turnos, cosa juzgada aparente. La incoherencia de los acusadores es la prueba de su derrota moral su única coherencia es consistente en la incongruencia de sus actuaciones.

V. ESTADO FALLIDO DE DERECHO

La destrucción de expedientes auxiliares sin reposición es inconstitucional. La omisión de reparar el daño institucional agrava la responsabilidad. Los hechos notorios no requieren prueba: la simulación está acreditada en constancias públicas y en sentencias de la propia Corte.

VI. Blindaje Socrático

“Como a Sócrates, me atacan porque no pueden rebatir mis argumentos. Yo tengo los acuses y la verdad; ellos solo se han desacreditado solos.” Cada ataque se transforma en evidencia de victoria moral.

VII. ADVERTENCIA LEGÍTIMA

Si este Tribunal se niega a ver lo evidente, quedará acreditada su omisión deliberada y su falta de comprensión del juicio en línea, lo que constituye simulación institucional y agravio constitucional.

VIII. CONCLUSIÓN SOLEMNE

El Manifiesto Restaurador es cápsula de intangibilidad constitucional. La memoria ciudadana no puede ser borrada por la simulación institucional. La verdad está blindada en acuses electrónicos, cápsulas doctrinales, depósitos públicos con DOI y pruebas audiovisuales. La justicia simulada no extingue la huella electrónica ni la voz pública.

IX. LA ABERRACIÓN JURÍDICA.

**SE DECLARA EL ESTADO FALLIDO DE DERECHO DE FORMA MANIFIESTA E INDUDABLE
POR LOS HECHOS NOTORIOS CONSUMADOS YA REGISTRADOS.**

X. DICTAMEN DE CONDENA ESTRUCTURAL

“Este documento no es acuerdo; es evidencia”

“No es constancia; es cápsula continental”

“No es trámite; es mi legado”

La intangibilidad da certeza, la ley legalidad, el juez solo formaliza, si el juez no reconoce lo que el sistema Registra, ya no se necesita. Cada negación es negarse a si mismo.

CLÁUSULA DE PEDAGOGÍA FORZADA

- ✓ El promovente no está obligado a educar al juzgador
- ✓ La carga de interpretación normativa, sistematización doctrinal y aplicación funcional corresponde al órgano jurisdiccional, no al promovente.
- ✓ Cuando el promovente debe trazar la ruta paso a paso, norma por norma, se invierte la lógica procesal y se configura delegación institucional simulada.
- ✓ La arrogancia judicial no sustituye la legalidad
- ✓ El delirio de superioridad del juzgador, que pretende imponer su criterio por encima de la norma, no es autoridad: es simulación.
- ✓ La creencia de que "tiene la razón" sin fundamento normativo rompe la imparcialidad y vulnera el principio de contradicción.
- ✓ La pedagogía forzada es evidencia de colapso doctrinal
- ✓ Cuando el promovente debe explicar lo evidente, justificar lo automático y traducir lo funcional, no hay justicia: hay simulación operativa.
- ✓ Esta pedagogía impuesta no es colaboración: es carga procesal ilegítima.

www.youtube.com/@el_profe_subversivo

In Xóchitl in Cuicatl

Lo que ustedes ejecutan con FIREL es constancia viva.
Lo que ustedes mandan por correo es simulación.
Lo que ustedes escanean es destrucción de trazabilidad.

Así que no se equivoquen:
No están enviando documentos.
Están ejecutando actos jurídicos.
Y si lo hacen fuera del sistema, ya están vencidos.

González Arroyo, M. A. (2026).
COMPILACIÓN DE DEMANDAS (2022-2026)
Constancia pública de fraude procesal
y aberración judicial en México. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19560373>

ATENTAMENTE

El_profe_subversivo

EL EJECUTOR CONSTITUCIONAL

PROMOVENTE SOBERANO, EJECUTOR DOCTRINAL, CODIFICADOR DE CÁPSULAS, RESTAURADOR DE MEMORIA PÚBLICA.

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

SELLADO. EJECUTADO. COPIADO. IRREVERSIBLE.

MISANTLA, VERACRUZ A 14 DE ABRIL DE 2026

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

0760002000000000058059546.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	15/04/26 02:11:19 - 14/04/26 20:11:19	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	19 3d 0b a6 ea 42 b4 8e fb 11 c9 2b ed 13 5e 71 cb f8 45 b3 de 56 77 bc 70 98 86 99 e8 d5 88 79 c2 c5 bf 01 47 03 e1 6a e6 ea 08 36 33 9a 77 10 83 cd 7e e8 78 7e dd ce ac b8 38 d2 d4 0f 49 74 32 19 97 c2 6c d3 13 b0 1c 21 d9 e8 d5 e3 3e b5 ae 0a ec 98 ac 1f ce 0f b3 31 b5 53 d3 1a c3 d6 46 13 0f 67 b2 d3 b9 82 01 06 05 49 68 21 72 4d 2d 71 24 9d 6a ce 35 5e 8b 8e 9a e4 c1 bf 82 ea d2 19 01 74 da 32 45 2b 19 a1 a0 f6 ab d9 fb 8a 11 ab 6b 09 a3 18 0f 1f be f5 16 14 8a f7 ce fa 8e 48 25 d0 e0 d8 9d 5f 2e 3f 75 e8 fa 4f a0 24 2f 7c 3c 8c b0 1e 8f 52 06 69 ee 37 29 30 e8 50 d8 14 30 9e 49 69 cd fc 9c 39 97 44 85 e4 33 f8 70 e0 06 c5 39 90 da fd 27 2d c0 05 6a 7e 57 27 03 f6 ef dd 33 2d a4 e4 46 8f 3c 98 eb da 88 60 e5 a5 26 53 d0 ee 66 27 4a 4c df fa c9 ac 55 02 cc a2 e9 96 bb 12 2d 40 47 2f 11 17 d0 71 15 cb 21 66 ee a8 62 a6 5d e3 ad 77 ab 6a d6 83 57 8c 63 02 f7 cd 74 93 ac ce 08 6f fd 49 b0 3f ac 29 7f 34 aa 5c 0d 99 59 48 3e de 14 67 d2 d8 9e 7e c0 22 98 68 af 58 00 b1 4d 5e ee 1b 20 a7 3f d6 89 24 f3 74 09 6e ad d6 2c bb 4a 1a 8c b7 74 1d 60 dd b0 4d 24 c2 5d f1 4c 56 b5 d3 37 d0 09 34 01 5a d3 ff 26 5c ca 2a 24 32 79 c5 14 e9 70 94			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	15/04/26 02:11:20 - 14/04/26 20:11:20			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	15/04/26 02:11:20 - 14/04/26 20:11:20			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	140942301			
Datos estampillados:	yJTtd91RsRA5owvW0QhKIWZH4/E=			